

MÉTODO PILATES NA REABILITAÇÃO FUNCIONAL DE PESSOAS IDOSAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE

Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Saúde Coletiva / 17/08/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8256867

Aurélio D. Santos¹

Maria S. S. Araújo²

Karine V. Tako³

Lara B. Bottcher⁴

Ronaide P. Santos⁵

Marcia A. B. C. Pereira⁵

Auricélia D. Santos⁶

Paulo C. de Mendonca⁷

Marcelo S. Lopes⁸

Carolina A. M. Tostes⁹

Viviane Braga Costa¹⁰

Leticia Portela Dias Dachery¹¹

Resumo

Introdução: Dentre as diversas possibilidades de reabilitação física, o método Pilates, por ser uma atividade de baixa a média intensidade, que causa baixo impacto e de permanência a longo prazo, torna-se uma das terapias de reabilitação funcional mais recomendadas para promoção de saúde funcional da

pessoa idosa. Objetivo: Avaliar, através de uma revisão sistemática, os efeitos do método Pilates na reabilitação funcional de pessoas idosas. Metodologia: A revisão sistemática da literatura foi feita em bases de dados eletrônicas, com os critérios de inclusão: artigos originais, idioma: português, inglês ou espanhol, e sem restrição ao ano de publicação. Critérios de exclusão: artigos de revisão, estudos de caso e artigos financiados. A busca eletrônica foi conduzida nas seguintes bases de dados: Pubmed, Scielo, Lilacs/Bireme, Cochrane, BVS, Pedro e Capes. Resultados: Foram encontrados 54 estudos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão com leitura na íntegra dos artigos obteve-se 09 estudos para a revisão e cálculo da meta-análise. O conjunto dos estudos teve como resultado de efeitos aleatórios o valor de 2.12. Discussão: observou-se que o Método Pilates é mais de 2 vezes eficaz para melhorar parâmetros funcionais comparada a outros tipos de terapias. Achados significativos ($p=0,0001$) mostrando que há uma diferença considerável entre as outras terapias utilizadas quando comparada ao Pilates. Conclusão: os efeitos do método Pilates na reabilitação funcional de idosos resalta os benefícios físicos e cognitivos sobre a senescência.

Descritores: Técnicas de Exercício e Movimento; Idoso; Método Pilates; Fisioterapia; Reabilitação; Terapia por Exercício.

Abstract

Introduction: Among the various possibilities of physical rehabilitation, the Pilates method, as a low to medium intensity activity that causes low impact and long-term permanence, becomes one of the most recommended functional rehabilitation therapies for health promotion functional of the elderly person. Objective: To evaluate, through a systematic review, the effects of the Pilates method in the functional rehabilitation of elderly people. Methodology: A systematic literature review was carried out in electronic databases, with the inclusion criteria: original articles, language: Portuguese, English or Spanish, and without restriction to the year of publication. Exclusion criteria: review articles, case studies and funded articles. The electronic search was conducted in the following databases: Pubmed, Scielo, Lilacs/Bireme, Cochrane, BVS, Pedro and

Capes. Results: 54 studies were found. After applying the inclusion and exclusion criteria with full reading of the articles, 09 studies were obtained for the review and calculation of the meta analysis. The set of studies resulted in random effects the value of 2.12. Discussion: it was observed that the Pilates Method is more than 2 times effective to improve functional parameters compared to other types of therapies. Significant findings ($p=0.0001$) showing that there is a considerable difference between the other therapies used when compared to Pilates. Conclusion: the effects of the Pilates method in the functional rehabilitation of elderly people emphasize the physical and cognitive benefits on senescence.

Descriptors: Exercise and Movement Techniques; Elderly; Pilates Method; Physiotherapy; Rehabilitation; Exercise Therapy.

Introdução

O envelhecimento é interpretado de forma diferente por cada indivíduo, refletindo de acordo com a história de vida pessoal. Tendo em vista as mudanças naturais desse processo, a velhice nem sempre está ligada ao adoecimento ou invalidez [1].

As transformações naturais no envelhecimento podem levar a limitações funcionais acompanhadas de afecções agudas ou crônicas, tornando os idosos mais aptos aos riscos ambientais [2]. Induzindo ao desencadeamento de perdas funcional, físicas e psicológicas [3]. Acompanhada pelo aumento da vulnerabilidade e conseqüente risco de mortalidade. Portanto, faz-se necessário a adesão de políticas de atenção à saúde da pessoa idosa [4].

Assim sendo, cresce também a preocupação e os cuidados com a saúde dos mais velhos, que expõem distintos fatores de risco, dentre eles o declínio progressivo na quantidade e qualidade do sistema neuromuscular, favorecendo a gênese da sarcopenia. Nesse sentido, pode se ter um declínio da capacidade funcional e, assim, dificultar a realização das atividades de vida diária [5].

Vários estudos comprovam que sujeitos fisicamente ativos têm oportunidades maiores e melhores de viver, quando confrontados aos sedentários; pois o

controle de doenças e de perda funcional, podem ser diminuídos ou até mesmo estabilizados, quando se adota um estilo de vida mais saudável, como a inclusão de uma atividade física regular na rotina cotidiana [6].

O método Pilates, por representar uma atividade física de baixo impacto, revela-se com méritos de indicação para pessoas idosas; promovendo o crescimento pessoal e independência funcional. Nesse sentido, propicia um auxílio de sociabilização, sendo coadjuvante para minorar as consequências deletérias da idade, contribuindo de forma associativa para qualidade de vida dessa população. [7]

Atualmente, o Método Pilates é uma modalidade de exercício que se fundamenta em exercícios com padrão de movimentos funcionais, englobando amplitudes de movimentos amplas em vários eixos da biomecânica corporal. Apresenta como objetivo essencial o trabalho resistido e o alongamento ativo, de forma simultânea, executado em união com a respiração. Tem, ainda, como prioridade o respeito de alguns princípios, tais como: controle, precisão, centralização, fluidez de movimento, concentração e respiração [8].

Diante desse contexto, embasado nas elucidações exibidas, essa técnica produz bastantes benefícios, e sendo assim, a pergunta norteadora desse trabalho depara-se em: Quais os efeitos que o Método Pilates pode gerar na reabilitação funcional de pessoas idosas?

Tal pesquisa de revisão sistemática se justifica pela necessidade de compilar os melhores achados científicos atuais acerca de pesquisas já realizadas da aplicação do Método Pilates em pessoas idosas. Desta forma, contribui para a academia apresentando protocolos embasados em achados significativos para reprodução na população idosa.

Assim sendo, este trabalho contribuirá de forma importante, informando à população acadêmica e científica conteúdo claro e objetivo acerca desse tema, relatando como esse método pode estar sendo utilizado nessa classe de indivíduos, demonstrando os benefícios funcionais.

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é avaliar através de uma revisão sistemática, os efeitos do método Pilates na reabilitação da funcionalidade de pessoas idosas.

MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo de revisão sistemática, investigação científica secundária, com o objetivo de reunir, avaliar e conduzir uma síntese dos resultados de múltiplos estudos primários sobre o tema proposto neste estudo [9].

Foi elaborado baseado na construção da estratégia PICO, utilizada para a construção da pergunta de pesquisa, facilitando a busca nas bases de dados com rapidez e precisão das melhores informações científicas disponíveis [10]. Sendo P = Idosos, I= Pilates, C= Pilates e capacidade funcional, O = O Método Pilates melhora a capacidade funcional de pessoas idosas?

A seleção dos estudos foi realizada em bases de dados eletrônicas, com os seguintes critérios de inclusão: artigos originais, idiomas português, inglês ou espanhol e sem restrição ao ano de publicação, artigos completos gratuitos e disponíveis na íntegra, população-alvo composta por pessoas idosas praticantes de Pilates de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 60 anos. Critérios de exclusão: artigos de revisão, estudos de caso e artigos financiados.

A busca eletrônica foi conduzida nas seguintes bases de dados: Pubmed, Scielo, Lilacs/Bireme, Cochrane, portal BVS, Pedro e Plataforma Capes. Os descritores usados: técnicas de exercício e de movimento, idoso e associado a palavra chave método Pilates estavam inseridos nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). No idioma inglês foram usados seus correspondentes em português, os descritores do (MeSH) usados para busca com as seguintes combinações, operadores booleanos e palavra-chave: Exercise Movement Techniques and elderly and Pilates Method com associação da palavra chave Pilates Method.

A seleção dos estudos foi realizada no período de abril a maio de 2017 por 2 avaliadores independentes com combinação dos descritores acima citados. Este procedimento ocorreu nas seguintes etapas: primeira etapa busca em todas as

bases de dados especificadas, combinando os descritores DeCS e MeSH com a palavra-chave; resultando um total de: PubMed resultou em 12 artigos, BVS 20 artigos, Cochrane 5 artigos, PEDro 5 artigos, Plataforma Capes 6 artigos, Scielo 6, Lilacs/Bireme nenhum artigo, Medilene nenhum artigo totalizando 54 artigos. Na segunda etapa foi realizada a filtragem dos artigos com os critérios de inclusão especificados com leitura de título e resumo nas bases de dados resultando: PubMed resultou em 1 artigos, BVS nenhum artigos, Cochrane 2 artigos, Plataforma Capes nenhum artigos, Scielo 4 artigos, Pedro 2 artigos, Lilacs/Bireme nenhum artigo, Medilene nenhum artigo totalizando 9 artigos, esta etapa é classificada de síntese qualitativa.

Na terceira etapa utilizamos a tabela prisma como critério de qualificação metodológica para inclusão final dos artigos. Nesta etapa foram analisados os seguintes aspectos: a) Autores e ano; b) amostra; c) design de estudo; d) Revista; e) categoria do estudo; f) principais achados/tipo de intervenção; g) limitações do estudo e h) conclusão. Contudo, após a leitura minuciosa desses critérios qualificadores dos artigos, apenas 09 artigos apresentaram todos os critérios da tabela prisma, esta etapa é classificada de síntese quantitativa.

Foi realizado o cálculo de meta-análise pelo modelo de efeito aleatório com uso do programa Stata 14.0.

RESULTADOS/ DISCUSSÃO

Encontrou-se 54 estudos nas buscas realizadas nas bases de dados e após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e leitura na íntegra dos artigos, resultaram 09 estudos que compõem a revisão e cálculo da meta-análise. O fluxograma a seguir resume a seleção dos estudos pela estratégia de busca.

Fluxograma PRISMA

A seguir, apresenta-se a síntese quantitativa dos estudos.

Gráfico 1 - Meta-análise dos estudos incluídos na revisão.

Fonte: Estatística conjunta dos estudos

O conjunto dos estudos teve como um resultado de efeitos aleatórios o valor de 2.12. Isso significa que pacientes que se reabilitaram com o Método Pilates tem 2.12 chances de melhorar a capacidade funcional comparado a outros pacientes que utilizam outras terapias isoladas.

TABELA 1 – PRISMA

Autor	Amostr a	Desenh o do Estudo	Jornal	Catego ria	Princip ais Conclu sões	Limitaç ões	Conclu sões
[11]	58 mulher es idos as	Estudo control ado e aleatóri o	BMC Geriatr	Estudo random izado	Mulher es em PNFG mostrar am uma	Uma vez que é uma análise pré- protoco	Mulher es em PNFG mostrar am sig nificativ

				redução significativa na maioria dos parâmetros estábilitométricos; As mulheres em melhor desempenho significativamente PG apresentado no intervalo de teste e TUG funcional do que no GC (p <0,05).	lo que reflete os benefícios destes dois métodos de exercício em uma população pré det erminado, o efeito das intervenções não pode ser aplicada à vida real.	amente melhor equilíbrio estático e dinâmico do que as mulheres em CG. Mulheres em PG também mostrou um melhor equilíbrio dinâmico do que as mulheres em CG.
--	--	--	--	--	---	--

[12]	303 mulheres idosas	Estudo de intervenção clínica	Estudo de intervenção clínica	Estudo clínico	Massa gorda (MG) melhorou significativamente a (pré-teste, 32,89%, 8,65; pós-teste, 28,25%, 6,58; P=0,01).	Limitações com esta população, não há muitos estudos relacionados a esta área.	Um programa misto de exercícios aeróbicos e Pilates, controla a massa muscular sem causar deterioração.
------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	--	--	---

[13]	31 mulheres idosas	Estudo randomizado longitudinal	Rev. bras. Geriatr. gerontol	Estudo randomizado	O grupo PG mostrou uma diminuição na hipercifose torácica (p <0,001, Considerando	Amostragem pequena, a não aplicação de uma avaliação da estabilidade dinâmica, não	Esse método contribuiu para a redução do grau de hipercifose torácica. Entre os
------	--------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------	---	--	---

					que os níveis do grupo CG permaneceu a mesma (p = 0,303.	aplicação de uma avaliação pós-formação do grupo e da não implementação de um grupo que treinou com o exercício convencional.	participantes antes do estudo, bem como a manutenção de seu equilíbrio.
[14]	50 mulheres idosas	Estudo randomizado longitudinal	Pak J Med Sci	Estudo randomizado	Não produziram alterações significativas após o programa de exercícios de	É difícil estabelecer um caso para o uso de Pilates como um substituto	Um programa de Pilates de oito semanas de exercícios no tapete pode contrad

				<p>oito semanas. Apesar do CG não demonstrar diferença significativa na PA sistólica em repouso ($p = 0,705$), PA diastólica em repouso ($p = 0,471$), TC de sangue ($p = 0,054$), TG de sangue ($p = 0,321$).</p>	<p>para formas mais convenientes de exercício quando exclusivamente tentado alterar favoravelmente parâmetros cardiometabólicos.</p>	<p>izer ou até mesmo reverter algumas das consequências mais graves de envelhecimento associado com o aumento da massa de gordura e redução de massa magra em mulheres idosas.</p>
--	--	--	--	--	--	--

[15]	32 mulheres idosas	Ensaio clínico aleatório Controlado,	J. Phys. Ther. Sci.	Estudo randomizado	Nas comparações intragrupo das avaliações antes e após os protocolos de exercício, as diferenças significativas foram apenas encontrado no GE ($p < 0,05$) para todas as medidas, exceto Escala de equilíbrio	Há poucos dados disponíveis na literatura sobre o assunto.	Quando realizada em duas sessões semanais, durante 12 semanas. Assim, Pilates é uma eficiente forma de treinamento de resistência progressiva para as variáveis.
------	-----------------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------	---	--	--

					io (p = 0,0509)		
[16]	50 mulheres idosas	Ensaio clínico aleatório Controlado.	Pak J Med Sci	Estudo randomizado,	Não produziu alterações significativas na sequência do programa de exercícios de oito semanas.	O aumento significativo na glicose de pré para pós-teste pode ser devido ao consumo nutricional seguido por cada sujeito.	Demonstrou que oito semanas de Pilates é suficiente para produzir uma melhoria significativa na pressão arterial sistólica, no entanto, devido à natureza contraditória das outras variáveis

							s cardio metabó lica com os resulta dos de estudos anterior es.
--	--	--	--	--	--	--	--

[17]	13 mulh eres id osas	Estudo descriti va qua ntitativ a e comp arativa	Rev. bras. cineant ropom	Estudo descriti va	Observ ou-se um aumen to signific ativo na contraç ão muscul ar TVA (p <0,001), depois de praticar exercíci os propost os.	A limitaçã o deste estudo foi uma amostr a pequen a.	Melhori a signific ativa da força muscul ar estabili zação lombar foi observa da nos particip antes e, portant o, a formaç ão de efeitos
------	----------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------	---	--	---

							positivos.
[18]	70 mulheres idosas	Estudo clínico, longitudinal e prospectiva	Rev. Bras. Geriatr. Gerontol	Estudo clínico	Os resultados do estudo mostraram um aumento significativo ($p \leq 0.01$) em relação à pressão expiratória máxima de 46 ± 18 para 75 ± 29 cmH ₂ O	As limitações do estudo: pequena amostragem, ausência de um grupo controle e o tempo de intenção foi reduzido devido à dificuldade dos participantes aderir aos dias de	Os resultados mostraram um aumento significativo na pressão expiratória máxima, Método Pilates uma das melhores práticas para a população idosa.

						Intervenção.	
[19]	52 mulheres idosas	Ensaio clínico aleatório Controlado	Fisioterapia e Pesquisa	Estudo randomizado	GP teve uma redução significativa no tempo de Execução de todas as tarefas, enquanto a GC só tinha uma pontuação significativa	As limitações do estudo foram relacionadas com pequena amostra, ausência de grupo de controle e o tempo de intenção foi reduzida	Os resultados mostram que a prática O método Pilates, tal como aplicado para o Grupo de mulheres idosas saudáveis neste estudo, Melhorou significativamente no

					Melhor no teste		desempenho
--	--	--	--	--	-----------------	--	------------

					de 10m a pé.	funcio nal.
--	--	--	--	--	-----------------	----------------

A análise estatística permitiu observar que o Pilates é mais de 2 vezes eficaz para melhorar parâmetros funcionais comparada a outros tipos de terapias. O valor foi significativo ($p=0,0001$) mostrando que há uma diferença considerável entre as outras terapias utilizadas quando comparada ao Pilates.

Para se alcançar o objetivo do presente estudo, foram selecionados estudos que citam a comparação do método Pilates com parâmetros diversos, como melhora das funções cardiometabólicas, fortalecimento da musculatura respiratória e fortalecimento músculo esquelético como um todo. Apesar de todos os parâmetros estarem relacionados à capacidade funcional, não foi localizado nenhum estudo que fizesse essa comparação direta entre as duas técnicas.

Apesar de terem sido selecionados artigos com tipos de estudo diferentes (estudo clínico, ensaio clínico, estudos longitudinais, intervenções clínicas, pode-se afirmar que este não foi fator de prejuízo em relação à análise estatística feita, uma vez que considerou-se para cálculo o efeito aleatório e a estatística proporcional.

Pessoas submetidas ao Pilates apresentam melhoras significativas em parâmetros funcionais como o alcance. Também pode ocorrer um melhor equilíbrio dinâmico como avaliado em mulheres no estudo de [11] que fez a avaliação em mulheres idosas.

Em um estudo realizado por [12] a intervenção de exercícios com Pilates proporcionou uma melhora da massa gorda corporal também em idosas. Esse fato foi verificado em pessoas que praticavam também outros exercícios de treinamento de força e equilíbrio principalmente quando combinado entre aeróbicos e Pilates.

Ainda nessa perspectiva de composição corporal, [4] coloca que uma das principais obesidades encontradas em pessoas idosas é a do tipo andróide

devido a uma maior acumulação de gordura na região abdominal. O autor constatou que após oito semanas de Pilates a massa gorda havia diminuído nas pacientes. O autor ainda pontua que o Pilates pode reverter muito das consequências do envelhecimento tais como a capacidade funcional e morbidades.

Em estudo realizado por [13] mostrou uma significativa melhora da hipercurvatura torácica, também com significância no equilíbrio estatístico importante de 0,001. Esse resultado foi em grande parte devido a um maior fortalecimento dos músculos centrais, da cintura escapular e pélvica o que permite uma maior estabilidade do tronco, diminuindo a hipercurvatura.

Na estabilidade lombar, em doenças como a sarcopenia, em que há uma perda da força muscular, a aplicação do Pilates permite um maior fortalecimento de músculos abdominais e paravertebrais. Esse fortalecimento permite uma melhor postura e respiração, o que favorece, conseqüentemente, a capacidade funcional [17].

Esse aumento da força respiratória também foi constatado por [18], que demonstrou de maneira significativa ($p=0,0001$) que a prática do Pilates permite o fortalecimento de músculos envolvidos na respiração, tais como o diafragma e a musculatura acessória.

Somado a esses fatores musculares, efeitos cardiometabólicos também podem ser sentidos. No estudo realizado por [4] a aplicação da técnica de Pilates permitiu uma melhora principalmente nos parâmetros de pressão arterial, o que influencia de maneira importante na capacidade funcional. Segundo o autor, devido aos poucos estudos ainda é difícil estabelecer com precisão a aplicabilidade isolada da técnica, mas que já mostra resultados bastante importantes.

Ainda incluindo esses fatores, um considerável aumento da autonomia funcional é verificado em idosos como demonstrado por [19]. Esse ganho considerável está principalmente relacionado a capacidade aumentada de realizar atividades diárias de uma maneira mais independente assim como uma melhor aptidão

física. O envelhecimento pode alterar consideravelmente o desempenho motor. Através do Pilates, segundo o autor e colaboradores, há um aumento da força, resistência, flexibilidade e estabilidade postural. Sendo assim, verifica-se que existem ganhos bastante consideráveis com a prática do Pilates que merece a devida atenção clínica na Fisioterapia.

A principal limitação do estudo: escassez de estudos que avalia a aplicação do Método Pilates com acompanhamento de pacientes e verificação de resultados. Muitos estudos abordam o tema de maneira superficial ou com curto período intervenção, não definem protocolo de tratamento ou forma de avaliação, a não intervenção com sexo masculino e feminino o que prejudica a visualização mais difundida do tema.

CONCLUSÃO

Os efeitos do método Pilates na reabilitação funcional de pessoas idosas ressalta sobremaneira a qualidade de vida e, particularmente, os benefícios físicos como o fortalecimento de músculos do centro do corpo, favorecendo uma melhora na postura e equilíbrio dinâmico, as quais atuam sinergicamente para aumentar a capacidade funcional, melhora dos parâmetros cardiometabólicos e força respiratória.

Contudo, o método Pilates apresenta condição indispensável na inserção do processo da reabilitação sócio-emocional e física na população de pessoas idosas, contribuindo para um equilíbrio estável da sua independência funcional.

Vinculação acadêmica: Este artigo representa o trabalho de conclusão da pós-graduação em Fisiologia do Exercício e populações Especiais do Professor MsC Aurelio Dias Santos do Centro Universitário Doutor Leao Sampaio em Juazeiro do Norte- CE.

REFERÊNCIAS

1- MENESES, Dayse Layanne Pereira; JÚNIOR, Fernando José Guedes da Silva; MELO, Hayanna de Sousa Ferreira; SILVA, Jaqueline Carvalho e; LUZ, Vera Lúcia

Evangelista de Sousa; FIGUEIREDO, Maria do Livramento Fortes. A dupla face da velhice: o olhar de idosos sobre o processo de envelhecimento. *Enfermagem em Foco*, v. 4, n. 1, 2013.

2- MESQUITA, Gerardo Vasconcelos; LIMA, Myrna Amélia Lobão Teixeira de Abreu; SANTOS, Ana Maria Ribeiro dos; ALVES, Eucário Leite Monteiro; BRITO, José Nazareno Pearce de Oliveira; MARTINS, Maria do Carmo de Carvalho e. Morbimortalidade em idosos por fratura proximal do fêmur. *Texto e Contexto Enfermagem*, v. 18, n. 1, p. 67-73, 2009.

3- SANTOS, Flávia Heloísa dos; ANDRADE, Vivian Maria; BUENO, Orlando Francisco Amodeo. Envelhecimento: um processo multifatorial. *Psicologia em estudo*, v.14, n.1, p. 3-10, 2009.

4- ENGERS, Vanessa Krüger; BEHLING, Camile Saul; FRIZZO, Matias Nunes. A Influência do Estresse Oxidativo no Processo de Envelhecimento Celular. *Revista Contexto & Saúde*, v. 11, n. 20, p. 93-102, 2011.

5- SANTOS, Vanessa Ribeiro dos; MACEDO, Daiane de Oliveira; NASCIMENTO, Camila Bispo; CRISTOFANO, Diego Giulliano Destro; GOBBO, Luís Alberto. Relação da massa e força muscular com nível de atividade física de usuários de Unidades Básicas de Saúde. *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde*, v. 21, n. 4, p. 334-343, 2016.

6- LIMA, Alexsandro Carneiro; OLIVEIRA, Ana Paula dos Santos; SILVA, Jéssica Sousa da; CUNHA, Virlene Reis; SIQUEIRA, Thomaz Décio Abdalla. Benefícios da atividade física para a aptidão do idoso no sistema muscular, na diminuição de doenças crônicas e na saúde mental. *Boletim Informativo Unimotrisaude em Sociogerontologia*, v. 7, n. 2, 2016.

7- FERREIRA, Juliana Barros et al. Qualidade de vida em idosos praticantes do método pilates. *Ciência & Desenvolvimento-Revista Eletrônica da FAINOR*, v. 9, n. 1, 2016.

- 8- FERREIRA, Juliana Barros; FERREIRA, Zâmia Aline Barros; CIRQUEIRA, Rosana Cirqueira Porto; MORAIS, Karla Cavalcante Silva de; DUTRA, Eliete Leite. Qualidade de vida em idosos praticantes do método Pilates. *Ciência & Desenvolvimento-Revista Eletrônica da FAINOR*, v. 9, n. 1, 2016.
- 9- SILVA, Anne Caroline Luiz; MANNRICH Giuliano. Pilates na Reabilitação: uma revisão sistemática. *Fisioterapia e movimento*, v.2, n.3, p.449-455, 2009.
- 10- SANTOS Cristiana Mamédio da; PIMENTA Cibele Andrucioli de; NOBRE Moacyr Roberto. Estratégia pico para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. *Revista Latino americana de Enfermagem*, v.15, n.3, p.508-511, 2007.
- 11- MESQUITA, Laiana Sepúlveda de Andrade; CARVALHO, Fabiana Teixeira de; FREIRE, Lara Sepúlveda de Andrade; NETO, Osmar Pinto; ZÂNGARO, Renato Amaro. Efeitos de dois protocolos de exercícios sobre o equilíbrio postural de mulheres idosas: um estudo randomizado controlado. *BMC Geriatrics*. V.15, n.61, 2015.
- 12- MONTEIRO, Ruiz et al. 24 Semanas Pilates-treinamento aeróbico e educativo para melhorar a massa gorda corporal em mulheres sérvias idosas. *Clinical Interventions in Aging*, v.9, p. 243-248, 2014.
- 13- NAVEGA, Marcelo Tavela; FURLANETTO, Mariana Giglio; LORENZO, Daniele Moraes; MORCELLI, Mary Hellen; TOZIM, Beatriz Mendes. Efeito do método Mat Pilates sobre o equilíbrio postural e a hipercifose torácica em mulheres idosas: estudo randomizado controlado. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v.19, n.3, p.465-472, 2016.
- 14- FOURIE, Marinda; GILDENHUYS, Magda; SHAW, Ina; SHAW, Brandon; TORIOLA, Abel. Efeitos de um programa Mat Pilates sobre parâmetros cardiometabólicos em mulheres idosas. *Jornal ciências médicas*, v.62, n.2, p.500-504, 2013.
- 15- OLIVEIRA, Laís Campos de; OLIVEIRA, Raphael Gonçalves; OLIVEIRA, Deise Aparecida de Almeida Pires. Pilates aumenta a força muscular isocinética dos

extensores e flexores do joelho em mulheres idosas. *Journal of Physical Therapy Science*, v. 27, n. 3, 2015.

16- MARINDA, Fourie et al. Effects of a mat pilates program on cardiometabolic parameters in elderly women. *Pakistan journal of medical sciences*, v. 29, n. 2, p. 500, 2013.

17- PINHEIRO, Kelma Regina Galeno; ROCHA, Thaís Cristina da Costa; BRITO, Noélia Machado Silva; SILVA, Maiara Luciano de Gois da; CARVALHO, Maria Ester Ibiapina Mendes de; MESQUISA, Laiana Sepúlveda de Andrade; CARVALHO, Fabiana Teixeira de. Influência dos exercícios de pilates na estabilização do solo em músculos lombares em adultos mais velhos. *Revista Brasileira de Cineantropometria & Desempenho Humano*. v.16, n.6, p.648-657, 2014.

18- LOPES, Emanuel Dias de Dousa; RUAS, Gualberto; PATRIZZI, Lislei Jorge. Efeitos de exercícios do método Pilates na força muscular respiratória de idosos: um ensaio clínico. *Revista Brasileira de Geriatria & Gerontologia*. V.17, n.3, p.517-523, 2014. 19- RODRIGUES, Brega Guedes de Siqueira; CADER, Samaria Ali; TORRES, Natáli Valim Oliver Bento; OLIVEIRA, Ediléa Monteiro de; DANTAS, Estélio Henrique Martin. Autonomia funcional de idosos praticantes de Pilates. *Fisioterapia e Pesquisa*, v.17, n.4, p.300-305, 2010.

¹Fisioterapeuta, Mestre em Fisioterapia (Universidade Cidade de São Paulo – UNICID), Docente Centro Universitario Doutor Leão Sampaio, Juazeiro do Norte-CE

²Fisioterapeuta, Centro Univesitário Doutor Leão Sampaio, Juazeiro do Norte-CE

³Fisioterapeuta, Doutora em Saúde Pública (Universidade de São Paulo – USP),
Docente na Universidade Federal de Sergipe, Lagarto-SE

⁴Docente, Doutora em Ciências da Saúde (Centro Universitário Faculdade de
Medicina do ABC

⁵Nutricionista, Universidade Federal de Sergipe, Lagarto, SE

⁶Fisioterapeuta, Especialista em Saúde da Pessoa Idosa (Universidade Estadual
do Ceará UECE), Fortaleza-CE

⁷Fisioterapeuta, Especialista em Fisioterapia em Ortopedia Traumatologia e Desportiva, Docente Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, Juazeiro do Norte-CE

⁸Medico Residente em Clínica Médica do Hospital do Servidor Publico Estadual (HSPE/IAMSPE)

⁹Fisioterapeuta, Especialista em Fisioterapia na Saude da Mulher, Docente Centro Universitário Doutor Leão Sampaio, Juazeiro do Norte-CE

¹⁰Fisioterapeuta, Especialista em Dermatofuncional e Pilates, Rio Grande do Sul

¹¹Fisioterapeuta, Especialista em Estética e Cosmética, Rio Grande do Sul

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil